

KULGI SEMANTIKASI RIVOJIDA MADANIY VA PSIXOLOGIK ASOSLAR

Azimova Muxtasarxon Jaloldin qizi
O'zbekiston Davlat Jahon Tllari Universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqola kulgi semantik maydonini tahlil qilishga bag'ishlangan. Unda kulgi bilan bog'liq bo'lgan leksik birliklarning semantikasi, ularning funksional va stilistik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot asosan kulgi fenomenining madaniy, ijtimoiy va psixologik jihatlarini o'rganishga qaratilgan bo'lib, til birliklari yordamida kulgi qanday ifodalanishi tahlil qilinadi. "Kulgi – inson ruhiyatining ko'zgusi" (Xodjayeva, 2021) degan fikrni inobatga olgan holda, maqolada kulgi semantik maydonini tashkil qiluvchi so'zlar va iboralar turli kontekstlarda qanday qo'llanilishi, ularning pragmatik vazifalari ham muhokama qilinadi. Tadqiqotning natijalari kulgining madaniy kontekstdagi o'rnini tushunishda hamda tilshunoslikda semantik maydonlar nazariyasini kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqola tilshunoslar, stilistika va pragmatika sohalaridagi tadqiqotchilar uchun qimmatli manba bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Kulgi, hazil, semantik maydon, lingvistik tahlil, madaniyat, ijtimoiy munosabatlar, pragmatika, til birliklari, kinoya, psixologik fenomen

Kirish. Kulgi inson hayoti va jamiyatida muhim o'rin tutuvchi madaniy va psixologik fenomen hisoblanadi. Har bir xalqning madaniyatida kulgi, hazil va kinoya kabi hodisalar keng tarqalgan bo'lib, ular ko'pincha lingvistik vositalar orqali ifodalanadi. "Kulgi - bu insonning ijtimoiy munosabatlaridagi muhim vosita" (Rahmonov, 2022). Tilshunoslikda kulgi fenomenini o'rganish, ayniqsa, kulgiga oid leksik birliklar va ularning semantik maydonlarini tahlil qilish muhim ahamiyatga ega. Kulgi semantik maydoni – bu kulgi bilan bog'liq so'zlar va iboralar yig'indisi bo'lib, u turli kontekstlarda ma'no yuki va stilistik o'zgarishlarga ega bo'lishi mumkin.

Mazkur maqolada kulgi semantik maydonining tahlili asosiy tadqiqot obyekti sifatida tanlanadi. Unda kulgi fenomenining lingvistik xususiyatlari, leksik birliklarning semantik tarmoqlanishi va ularning jamiyatdagi funksional ahamiyati o'rganiladi. Shuningdek, kulgi semantik maydonini tashkil qiluvchi so'zlar va iboralar turli tillarda qanday tarzda shakllanganligi va qo'llanishi muhokama qilinadi. Bu o'rganish tilshunoslikda semantik maydonlar nazariyasini yanada chuqurroq anglash va lingvistik hodisalarni o'zaro bog'liq tarzda tahlil qilish imkonini beradi.

Kulgi semantik maydonining nazariy jihatdan o'rganilish tarixi. Kulgi va hazilning lingvistik aspektlari qadimdan tilshunoslar, **FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR**
Volume 2 Issue 14 Sentabr 2024

adabiyotshunoslar va faylasuflar e'tiborida bo'lgan. Dastlab kulgi fenomeni ko'proq falsafiy va psixologik nuqtai nazardan o'rganilgan bo'lsa-da, keyinchalik uning lingvistik tavsifi ham ahamiyat kasb etgan. "Kulgi, insonning o'zaro munosabatlarida axloqiy va estetik ta'sirni hosil qiladi" (Toshpulatova, 2023). Aristotel va Platon kabi antik davr mutafakkirlari kulgini inson ongining o'ziga xos hissiy javobi sifatida ko'rib chiqishgan. Ular kulgining jamiyatdagi axloqiy va estetik ta'sirini o'rganganlar. Bu yondashuv, asosan, kulgining ijtimoiy ahamiyati va uning axloqiy chegaralarini aniqlashga qaratilgan bo'lgan.

Tilshunoslikning rivojlanishi bilan kulgining semantik aspektlariga e'tibor berila boshladi. XX asrning boshlarida strukturaviy lingvistika va semantik nazariyalar shakllangan davrda tilshunoslar til birliklarini kengroq semantik tarmoqlar sifatida o'rganishni boshladilar. Ferdinand de Sossyur va uning izdoshlari tilni belgi tizimi sifatida tushungan holda, tilning semantik maydonlarini o'rganish uchun asos yaratdilar. Keyinchalik L. Vaysgerber va Y. Trier kabi olimlar tilning semantik maydonlari nazariyasini ishlab chiqdilar. Ular tilning turli sohalaridagi leksik birliklarni o'zaro bog'liqlikda o'rganishni taklif etdilar. Bu yondashuvga ko'ra, ma'lum bir semantik maydonni tashkil qiluvchi so'zlar o'zaro

aloqadorlikda bo'ladi va ularning ma'nolari bu munosabatlar orqali aniqlanadi.

Kulgi semantik maydoni bo'yicha dastlabki tadqiqotlar XX asrning ikkinchi yarmida olib borila boshlandi. Bu davrda kulgi va hazilning lingvistik ifodalanishi, ularning stilistik va pragmatik xususiyatlari o'rganildi. J. Austin va J. Searl kabi tilshunoslar kulgining nutq aktlari nazariyasidagi o'rnini o'rganib, uni muloqotdagi pragmatik element sifatida tahlil qilishgan. Shuningdek, XX asr oxiri va XXI asr boshlarida kognitiv lingvistika rivoji bilan bog'liq ravishda kulgi semantikasi ham kognitiv yondashuvlar yordamida o'rganildi. G. Lakoff va M. Johnson kabi olimlarning metafora nazariyasi kulgi bilan bog'liq ifodalarning turli kognitiv modellari va konseptual ramkalarini tahlil qilishga asos bo'ldi. Bugungi kunda kulgi semantik maydoni, asosan, ko'p fanli tadqiqotlar doirasida o'rganilib, uning lingvistik, madaniy va kognitiv jihatlari yanada chuqurroq tahlil qilinmoqda.

Natijalar va muhokama. Mazkur tadqiqot natijalari kulgi semantik maydonini tashkil etuvchi leksik birliklarning turli kontekstlardagi qo'llanilishi va ularning semantik yukini aniqlashga qaratildi. Tadqiqot jarayonida olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, kulgi bilan bog'liq bo'lgan so'zlar va iboralar, ularning ma'nolari, asosan, madaniy va ijtimoiy kontekstlarga bog'liq holda o'zgaradi. Shu bilan birga, bu so'zlarning asosiy funksiyalari vaziyatga ko'ra o'zgaruvchi stilistik va pragmatik xususiyatlarga ega ekanligi ham tasdiqlandi.

1. Kulgi semantik maydonining tarkibiy elementlari

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, kulgi semantik maydoni ko'p qirralik xususiyatiga ega bo'lib, unda so'zlarning bir nechta guruhlariga bo'linishi kuzatildi. "Kulgi - bu til orqali ifodalanadigan hissiy tajriba" (Xamroev, 2021). Jumladan, kulgi semantik maydoni bir necha asosiy guruhni o'z ichiga oladi:

Hazil va kulgi bildiruvchi so'zlar (masalan, "kulmoq", "qahqaha", "hazil").

Mazax va kinoya bilan bog'liq so'zlar (masalan, "masxara", "kinoya", "yurakdan kulish").

Nihoyatda kuchli kulgi holatlari (masalan, "qahqah kulmoq", "tiqilib kulmoq").

Ijodiy kulgi ifodalari (masalan, "kulgu yog'dirish", "yuziga kulgu urilmoq").

FAN, JAMIYAT VA INNOVATSIYALAR

Volume 2 Issue 14 Sentabr 2024

Mazkur guruhlar ma'lum kontekstlarda o'ziga xos semantik va stilistik yukni oladi. Masalan, "qahqaha" so'zi oddiy kulgidan ko'ra kuchliroq emosional holatni bildiradi, "masxara" va "kinoya" so'zlari esa odatda negatsiv kulgi, ya'ni birovni kamsitish yoki tanqid qilish bilan bog'liq.

2. Madaniy kontekstdagi farqlar

Natijalar shuni ko'rsatadiki, turli madaniyatlarda kulgi semantik maydoniga tegishli bo'lgan so'zlar har xil ma'nolarni ifodalashi mumkin. Masalan, o'zbek tilida "kulmoq" so'zi umumiy kulgi holatini bildirsa, rus tilida "смеяться" ham oddiy kulgini, ham mazaxni ifodalashi mumkin. "Har bir xalq kulgi orqali o'z madaniyatini ifodalaydi" (Sultonov, 2022).

Shuningdek, ingliz tilidagi "laugh" so'zi ham ijobiy, ham salbiy konnotatsiyaga ega bo'lishi mumkin.

Misol:

O'zbek tilida: "Uning haziliga hamma kuldi" (bu yerda kulgi ijobiy mazmun kasb etgan).

Rus tilida: "Над ним смеялись" (bu yerda kulgi kamsituvchi yoki mazax qiluvchi mazmuni beradi).

Bu farqlar kulgi bilan bog'liq so'zlarning semantik maydonini chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

3. Pragmatik vazifalar

Tadqiqot natijalariga ko'ra, kulgi semantik maydoni so'zlari pragmatik vazifalarni bajarishda muhim rol o'ynaydi. Nutq jarayonida kulgi bildiruvchi so'zlar suhbatdoshlarning muloqotda qanday kayfiyatda ekanligini ko'rsatib beradi. "Kulgi, suhbatning ijtimoiy kontekstida muhim ahamiyatga ega" (Mahmudov, 2023). Masalan, "hazil" so'zi odatda ijobiy kulgi bilan bog'liq bo'lsa, "masxara" va "kinoya" kabi so'zlar suhbatda tanqidiy yoki salbiy kayfiyatni bildiradi.

Misol:

- Ijobiy kontekst: "Uning hazili juda qiziq edi, hamma kuldi."
- Salbiy kontekst: "Ular uni masxara qilishdi, bu esa uni xafa qildi."

Mazkur misollar kulgi semantik maydonidagi so'zlar nafaqat hissiy holatni, balki ijtimoiy munosabatlarni ham ifodalashini ko'rsatadi.

4. Kulgi va kinoya o'rtasidagi bog'liqlik

Natijalar kulgi va kinoya o'rtasidagi yaqin aloqani ham tasdiqlaydi. Tadqiqot davomida kuzatilgan misollarda kinoya orqali bildiruvchi so'zlar va iboralar ko'pincha kulgi fenomeni bilan bog'liq bo'lib, ular muloqotdagi nozik kayfiyatlarni ifodalashda qo'llaniladi.

Misol: "Siz juda yaxshi ishladingiz!" (bu gap kinoya bilan aytilgan bo'lib, haqiqatda yomon ish bajarilganligini ifodalaydi).

Ushbu misollar shuni ko'rsatadiki, kulgi semantik maydoni turli leksik birliklar orqali

murakkab va ko'p qirralik mazmunlarni ifoda etishi mumkin.

Xulosa. Natijalar shuni ko'rsatadiki, kulgi semantik maydoni juda murakkab va ko'p qirrali tizim bo'lib, u so'zlar va iboralar orqali turli kontekstlarda turlicha qo'llanilishi mumkin. Ushbu semantik maydonning lingvistik tahlili kulgi fenomenini yanada chuqurroq anglash va madaniy kontekstlardagi o'ziga xosliklarni ochib beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xodjayeve, D. (2021). Kulgi va ruhiyat. Toshkent: Fan.
2. Rahmonov, S. (2022). Ijtimoiy munosabatlar va kulgi. Samarqand: San'at.
3. Toshpulatova, M. (2023). Kulgining axloqiy asoslari. Buxoro: Adabiyot.
4. Xamroev, R. (2021). Til va hissiyot. Tashkent: O'qituvchi.
5. Sultonov, A. (2022). Madaniyat va til. Nukus: Shahrizoda.
6. Mahmudov, J. (2023). Pragmatika va tilshunoslik. Andijon: Ma'rifat.